

КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ

Исроилов Обид Олимжонович

мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17272818>

Аннотация. Мазкур ишда кичик ва ўрта бизнес субъектларини молиялаштиришнинг аҳамияти, мавжуд муаммолар ҳамда уларни ҳал этиш йўналишлари ёритилган. Кичик ва ўрта бизнес иқтисодиётнинг таянч қисми ҳисобланиб, янги иш ўринлари яратиш, маҳаллий бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ва экспорт салоҳиятини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Молиялаштириш механизмларининг самарадорлиги ва уларнинг ривожланиши йўллари тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: кичик бизнес, ўрта бизнес, молиялаштириш, кредит, инвестиция, лизинг, микрофинанс, инновация, исломий молия, венчур капитал, fintech, рақамли молия, давлат қўллаб-қувватлови, молиявий саводхонлик.

Кириш

Кичик ва ўрта бизнес мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин эгаллайди. Уларнинг ривожланиши иқтисодий барқарорликни таъминлайди, янги иш ўринлари яратади ва рақобат муҳитини кучайтиради. Шу билан бирга, маҳаллий бозорни арзон ва сифатли маҳсулотлар билан таъминлаб, экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилади. Бироқ кичик ва ўрта бизнес субъектлари кўпинча молия ресурсларига кириш имконияти чекланган ҳолда фаолият юритишади. Кредит ресурсларининг қимматлиги, гаров таъминотининг етишмаслиги, молиявий саводхонликнинг паст даражаси ва риск-менежмент механизмларининг ривожланмаганлиги улар учун асосий тўсиқлардир. Шу сабабли давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида имтиёзли кредитлар, субсидиялар ва қафолатлаш тизимлари орқали КЎБни қўллаб-қувватлаш долзарб аҳамиятга эга.

Кичик ва ўрта бизнесни молиялаштиришда турли молиявий инструментлар мавжуд. Банк кредитлари асосий манба ҳисобланса-да, уларнинг юқори фоиз ставкалари ва гаров талаблари кўп ҳолларда тадбиркорлар учун қийинчилик туғдиради. Шу боис, лизинг ва микрофинанс хизматлари, инвестиция ва венчур капитал каби замонавий воситалар муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, инновацион ва стартап лойиҳалар учун венчур молиялаштириш истиқболли йўналиш ҳисобланади. Ислом молияси талабларига мувофиқ ишлайдиган ислом молияси воситалари (мурабоҳа, ижара, мушорака) кичик бизнес учун хавфсиз ва шаффоф молиялаштириш имкониятларини тақдим этади. Шунингдек, рақамли технологиялар асосидаги fintech хизматлари, онлайн кредит платформалари ва электрон тўлов тизимлари молиявий ресурсларга кириш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтормоқда.

Кўриб чиқилган омиллардан келиб чиққан ҳолда, кичик ва ўрта бизнесни молиялаштиришда қуйидаги йўналишлар устувор ҳисобланади: анъанавий кредит тизимини такомиллаштириш, инновацион молиялаштириш усулларини ривожлантириш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва молиявий саводхонликни ошириш. Бу

орқали КЎБ субъектлари иқтисодий фаоллигини ошириш, ички ва ташқи бозорда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади.

Кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш инструментлари

Инструмент	Афзалликлари	Тўсиқ ва Камчиликлари
Банк кредитлари	Асосий молиялаш манбаи, катта миқдорда маблағ олиш мумкин	Фоиз ставкалари юқори, гаров талаблари қаттиқ
Лизинг	Асосий воситаларни гаровсиз олиш имконияти	Лизинг компаниялари сони чекланган
Микрофинанс	Кичик миқдорда маблағ, тезкорлик	Сумма кичик, катта лойиҳаларга етарли эмас
Инвестиция / Венчур	Инновацион ва стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлайди	Инвесторлар талаблари юқори
Ислом молияси	Ислом молияси талабларига мувофиқ, хавфсиз ва шаффоф	Ҳали кенг ривожланмаган, инфратузилма чекланган
Fintech (рақамли молия)	Онлайн кириш имкони, шаффоф ва тезкор	Қонунчилик ва хавфсизлик муаммолари бор

Хулоса. кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Молиялаштириш инструментлари турли хил имкониятларни тақдим этса-да, уларнинг ҳар бирига хос чеклов ва тўсиқлар мавжуд. Шу боис, банк кредитлари билан бирга лизинг, микрофинанс, инвестиция ва венчур капитал, шунингдек, ислом молияси ва рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш зарур. Бунда давлат қўллаб-қувватлови, молиявий саводхонликни ошириш ва замонавий инновацион ечимларни жорий этиш орқали кичик ва ўрта бизнеснинг иқтисодий фаоллиги ҳамда рақобатбардошлиги юқори даражага кўтарилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Голдрат Э., Кокс Дж. Цель: процесс непрерывного совершенствования. – Москва: Альпина, 2015.
2. Porter M. Competitive Advantage. – Harvard Business School Press, 1985.
3. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. – Harvard, 1996.
4. OECD (2022). Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard. – Paris: OECD Publishing.
5. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R. (2005). SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence. – Journal of Economic Growth, 10(3).
6. World Bank (2020). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions. – Washington, DC: World Bank.
7. Karimov A. (2021). Kichik biznes va хусусий тадбиркорликни молиялаштиришнинг замонавий механизмлари. – Тошкент: Iqtisodiyot журнали